

VIRTUAL IJTIMOIYLIK VA REAL KOMMUNIKATSIYA O'RTASIDAGI ZIDDIYATLAR

Nurmonov Asliddin¹, Saparov Nursulton²

¹ISFT instituti katta o'qituvchisi, Oila va gender ilmiy tadqiqot institute doktoranti

²ISFT instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862358>

Annotatsiya: Mazkur maqolada virtual ijtimoiylikning rivojlanishi natijasida yuzaga kelayotgan real kommunikatsiya bilan bog'liq ziddiyatlar tahlil qilinadi. Internet tarmoqlari, ijtimoiy media platformalari va raqamli muloqot texnologiyalari insonlararo real, yuzma-yuz aloqalarning mazmuni va sifatiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani o'rganiladi. Virtual muloqotning qulayliklari bilan bir qatorda, uning shaxslararo ishonch, ijtimoiy ko'nikmalar, emotsional aloqadorlik va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarga salbiy ta'siri ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari virtual va real kommunikatsiya o'rtasidagi muvozanatni topish, sog'lom ijtimoiy munosabatlarni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan omillarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Virtual ijtimoiylik, real kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli muloqot, ziddiyatlar, muloqot sifati, emotsional aloqa, ijtimoiy munosabatlar, texnologiya ta'siri, zamonaviy kommunikatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируются конфликты, связанные с реальным общением, возникающие в результате развития виртуальной социальности. Рассматривается влияние интернет-сетей, социальных сетей и цифровых коммуникационных технологий на содержание и качество реального, личного общения между людьми. Наряду с удобством виртуального общения рассматривается его негативное влияние на межличностное доверие, социальные навыки, эмоциональную связь и социальные отношения в обществе. Результаты исследования направлены на поиск баланса между виртуальным и реальным общением и выявление факторов, необходимых для поддержания здоровых социальных отношений.

Ключевые слова: Виртуальная социальность, реальное общение, социальные сети, цифровое общение, конфликты, качество общения, эмоциональная связь, социальные отношения, влияние технологий, современная коммуникация.

Abstract: This article analyzes the conflicts related to real communication that arise as a result of the development of virtual sociality. It examines how Internet networks, social media platforms, and digital communication technologies affect the content and quality of real, face-to-face communication between people. Along with the convenience of virtual communication, its negative impact on interpersonal trust, social skills, emotional connection, and social relations in society is also considered. The results of the study are aimed at finding a balance between virtual and real communication and identifying the factors necessary to maintain healthy social relations.

Keywords: Virtual sociality, real communication, social networks, digital communication, conflicts, quality of communication, emotional connection, social relations, impact of technology, modern communication.

Sivilizatsiya shakllangan ilk davrlardan boshlab insoniyat o‘z jamiyati doirasida munosabatlar o‘rnatish jarayonida turli to‘qnashuv va kelishmovchiliklarga duch kelgan. Ba‘zan bunday mojarolar mahalliy ko‘lamda kechib, kundalik nizolar tarzida namoyon bo‘lgan va boshqalarning hayoti yoki taqdiriga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmagan. Ammo tarixda insoniyat yodidan hech qachon o‘chmaydigan, millionlab odamlarning hayotiga zomin bo‘lgan, o‘z ortida ulkan iz qoldirgan jahon urushlari kabi dahshatli mojarolar ham mavjud.

Jamiyatning doimiy ravnaq topishi, ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi insoniyat taraqqiyotining asosiy belgilaridan biridir. Biroq, har qanday evolyutsion o‘zgarishlar kabi, bu jarayon ham ijobiy natijalar bilan birga, salbiy oqibatlarini ham yuzaga chiqaradi. Bugungi kunda biz mojarolarning murakkablashgani, ularning yangi shakllarda namoyon bo‘layotgani va zamonaviy sharoitda boshqa zaminlarda paydo bo‘layotgani haqida gapirmoqdamiz. Agar o‘rta asrlarda mojarolar ko‘proq oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki asbob-uskunalar kabi moddiy resurslar ustida yuzaga kelgan bo‘lsa, hozirgi davrga kelib, kelishmovchiliklarning mazmuni o‘zgardi. Axborot texnologiyalari asriga qadam qo‘yganimiz sababli, axborot va uni nazorat qilish imkoniyati jamiyatdagi eng muhim boylıklardan biriga aylandi. Internetning ommalashuvi esa odamlar o‘rtasida masofadan turib tezkor aloqani ta‘minladi — endi faqat biror messenjerga kirish va bir necha bosish orqali xabar yuborish kifoya.

Shu bilan birga, har bir insonning o‘ziga xos individualligi borligini unutmasligimiz zarur. Shaxsning xarakteri, qadriyatlarini va dunyoqarashi boshqalarnikidan farq qilishi tabiiy, bu esa shaxslararo muloqotda tushunmovchiliklar va nizolarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Bugungi globallashtirilgan dunyoda ijtimoiy guruhlar ichida sog‘lom va samarali munosabatlar barpo etish uchun mojarolarni bartaraf etish va ularning oldini olishni o‘rganish ayniqsa muhimdir. Psixologiyada bu masalaga katta e‘tibor qaratilgan bo‘lib, L.S. Vygotskiy, A.S. Zalujniy, V.N. Myasishchev kabi olimlar mojaroli vaziyatlar va shaxslararo munosabatlar masalalarini chuqur o‘rganishgan. Xususan, 1960–1970-yillarda muloqot psixologiyasi hamda turli jamoalardagi ijtimoiy-psixologik o‘zaro ta‘sir masalalari sezilarli ravishda rivojlandi. 1960-yillarda mojarolarni hal etish jarayonlari bilan bog‘liq masalalar A.F. Bystritskaya, V.K. Vasilev, F.D. Gorbov, V.V. Mironenko, M.A. Novikov, V.T. Nosatov, D.A. Pospelov va A.B. Savvin tomonidan faol ravishda tadqiq qilingan. 1960-yillarning oxiriga kelib esa A.I. Ushatkov, V.V. Novikov va boshqa olimlar real hayotda yuzaga keladigan mojarolarning amaliy tavsiflarini qo‘llay boshladilar.[1]

1970-yillarning ikkinchi yarmi va 1980-yillarning boshlarida mojarolar ilohiyoti (konfliktologiya) bo‘yicha chuqur nazariy yondashuvni aks ettiruvchi ilmiy asarlar paydo bo‘ldi. Mojarolarni inson faoliyatining turli sohalari, mehnat jarayonlari hamda shaxsning ijtimoiylashuvi bosqichlarida qanday namoyon bo‘lishini o‘rganish E.M. Babosov, F.M. Borodkin, N.S. Danakin, A.G. Zdravomyslov, G.I. Kozyrev, D.S. Kontorova, G.M. Potanin, V. Aldova va boshqa tadqiqotchilar tufayli yanada rivojlandi.[2]

Pedagogika sohasida mojarolar masalasining nazariy hamda eksperimental jihatdan o‘rganilishi 1980-yillardan boshlab sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. 1990-yillarda olimlar mojarolarning kelib chiqish sabablari, turlari va ularning inson hayotiga ko‘rsatadigan ta‘sirini chuqur tahlil qildilar (F.M. Borodkin, N.S. Danakin, V.I. Juravlev, G.I. Kozyrev, A.V. Kosharskiy va boshqalar). Shu davrda mojarolarni samarali hal etishning yangicha usullari ham ishlab chiqildi (L.A. Lyubushkina, T.S. Sulimova, V.B. Tarabaeva, E.E. Tonkov va boshqalar). Bundan tashqari, o‘smirlar orasida deviant xatti-harakatlarning oldini olish va pedagogik korreksiya metodlari ham shakllantirildi (A.D. Goneev, G.M. Potanin va boshqalar) [3]. XXI asr

boshlariga kelib, pedagogika fanining eng dolzarb vazifalaridan biri mojarolarni oldini olish va ularni konstruktiv tarzda hal etishga qaratilgan ta’limiy vosita va pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish bo‘lib qoldi. Bugungi kunda ham ushbu masala o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Avvalo, mojaro tushunchasining mazmunini, uning turlarini anglash muhim ahamiyatga ega. Xususan, virtual muhitda yuzaga keladigan mojarolarning o‘ziga xos xususiyatlarini ham aniqlash zarur. Umuman olganda, mojaro kamida ikki ishtirokchi o‘rtasidagi manfaatlar to‘qnashuvi sifatida namoyon bo‘ladi. Bunday to‘qnashuv odatda qarama-qarshi tomonga nisbatan salbiy emotsiyalar bilan kechadi va ishtirokchilar mojaroni hal qilish davomida “raqib” ustidan ustunlikka erishishga intiladilar.

Shaxsning individual xususiyatlari vaziyatni turlicha baholashga olib keladi, bu esa o‘z navbatida, ishtirokchilarning o‘zlariga ma’qul bo‘lgan yechim usullarini qo‘llash istagini keltirib chiqaradi. Aniq aytganda, mojaroning asosiy tarkibiy elementlariga mojaro obykti va subyekti, qarama-qarshi tomonlarning shaxsiy sifatleri, ular yashayotgan hududdagi ijtimoiy sharoit, mehnat va hayot tarzi, o‘zaro aloqalar muhiti, shuningdek, raqiblarning ehtiyoj, manfaat va maqsadlari kiradi. Shuningdek, mojaro jarayonida tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir shakllari — ya’ni kurash strategiyalari va taktikalarini ham inobatga olish zarur. Xulosa qilib aytganda, Insoniyat taraqqiyoti davomida mojarolar jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, ular ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi bilan birga yangi shakl va mazmunga ega bo‘lib bormoqda. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab mojarolarni ilmiy asosda o‘rganish— xususan, shaxslararo va guruhlararo nizolarni tahlil qilish—psixologiya, sotsiologiya va pedagogika fanlarida alohida yo‘nalish sifatida shakllandi. L.S. Vygotskiy, A.G. Zdravomyslov, F.M. Borodkin, G.I. Kozyrev kabi olimlar mojarolarning kelib chiqish sabablari, dinamikasi va hal etish mexanizmlarini chuqur tadqiq etganlar [4]. XXI asrga kelib, ayniqsa axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida mojarolar yangi muhit — virtual makonda ham shakllanadigan bo‘ldi. Bu esa nizolar tabiatini yanada murakkablashtirib, shaxslararo muloqot, ijtimoiy munosabatlar, axborot almashinuvi va raqamli kommunikatsiyada kelib chiqadigan kelishmovchiliklarni chuqurroq tahlil qilish zaruratini tug‘dirdi.

Shu bois, zamonaviy konfliktologiya faqat an’anaviy ijtimoiy muhitda yuzaga keladigan mojarolarni emas, balki virtual dunyodagi nizolarni ham o‘rganishni talab qiladi. Mojarolarni oldini olish, ularni konstruktiv yo‘l bilan hal etish, yoshlar o‘rtasida sog‘lom muloqot madaniyatini shakllantirish va pedagogik texnologiyalar orqali konfliktlarni boshqarish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

Umuman olganda, mojarolarni to‘g‘ri anglash, ularning tarkibiy qismlari va kechish qonuniyatlarini chuqur o‘rganish shaxslararo munosabatlarda uyg‘unlikni ta’minlashga, jamiyatda barqarorlikni mustahkamlashga va virtual hamda real muloqot o‘rtasida sog‘lom muvozanatni yo‘lga qo‘yishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Borodkin F.M. Konfliktologiya asoslari. — Moskva: Akademiya, 2001.
2. Zdravomyslov A.G. Sotsiologiya konfliktov. — Moskva: Nauka, 1995.
3. Kozyrev G.I. Psixologiya konflikta. — Sankt-Peterburg: Piter, 2004.
4. Vygotskiy L.S. Psixologiya va pedagogikada ijtimoiy o‘zaro ta’sir. — Moskva: Pedagogika, 1982.
5. Danakin N.S. Konfliktlar nazariyasi va amaliyoti. — Moskva: Infra-M, 2008.
6. Potanin G.M. Pedagogik konfliktologiya asoslari. — Minsk: Vysshaya Shkola, 2010.